

Буднік С.

*доктор географічних наук, старший науковий співробітник; провідний гідролог, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Київ, Україна*

ЗМІНИ КЛІМАТУ Й ВИКЛИКИ ДО ПЕРЕБУДОВИ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

Спостереження за станом навколишнього природного середовища виконуються багатьма країнами світу, в тому числі й всіма європейськими [3–5]. Відомо, що мережі спостережень за станом навколишнього середовища у Європі, США, Японії набагато щільніші, ніж ті що залишилися на пострадянському просторі після ряду оптимізацій й скорочень. Прагнення України до євроінтеграції показує наявність значної кількості уніфікованих параметрів, що спостерігаються, однак на менш щільній мережі спостережень. Нині спостерігається тенденція доповнення наземної мережі станцій радарними установками для більш точного прогнозування погоди. Розвиток та відновлення виробництва потребує більш оперативної й мобільної інформації у просторово-часовому розрізі. Як показують наслідки змін клімату, своєчасне оповіщення про наступні повені, урагани тощо сприяє попередженню значних збитків країни та населення. Однак, це жодним чином не має перерости у відмову від стаціонарних станцій та постів із системою багаторічних інструментальних спостережень за рядом параметрів, що визначають клімат або гідрологічний режим території. Продовження спостережень за встановленою системою й за допомогою перевіреного інструментального обладнання дозволить скоротити ризики пропусків інформації про природні катаклізми, що почастишали, мало досліджені мінливості космічних впливів та подібні явища.

Так, дослідження гідрологічного режиму річок басейну Прип'яті показало зміну напрямку тенденції ходу у часі шару стоку води на багатьох річках [1; 2], що визначається зміною по території рівнів ґрунтових вод і підтверджується зміною температури води у цих річках.

Раніше на більшості річок, окрім існуючих, були ще пости спостережень (зазвичай, у нижній частині річок), спостереження по яких дозволили б прояснити ситуацію й уточнити просторову зміну стоку води по території басейну, однак переважно у 1980–1990-х рр. вони були закриті.

Закриті, в основному, пости у нижніх частинах річок і на малих річках, але ж саме малі річки сьогодні викликають найбільше занепокоєння. Верхів'я багатьох річок зараз замулене, однак є відомості про збільшення довжин річок на 10 %. Імовірно, ерозійні

процеси у верхів'ях, що викликали збільшення довжини річок, як раз і визначили замулення тих самих ділянок річок. Проведення дноочищувальних робіт у руслах може спричинити нову активізацію ерозійних процесів у верхів'ях і подальше замулення раніше розчищених ділянок. Проведення агролесомеліоративних заходів, запровадження протиерозійних організацій території землекористування дозволить скоротити надходження наносів з водозборів і стабілізувати ситуацію у верхів'ях річок.

Багаторічні спостереження лише на декількох станціях не можуть показати всього різноматіття природних умов басейнів таких крупних річок як Прип'ять та й інших. Зміни клімату та господарська діяльність людини постійно вносять свої корективи у режим територій, що досліджуються, і для коректного судження про спрямованість тенденцій зміни в часі й просторі визначальних характеристик режиму потрібно більше рядів з більш тривалими періодами спостережень, що забезпечить коректні прогнози й рекомендації щодо розвитку територій і попередження небезпечних ситуацій на них.

Список використаних джерел

1. Будник С. В. Многолетние изменения гидравлических характеристик рек бассейна Припяти и современные проблемы малых рек. *Региональные геосистемы*. 2020. С. 104–112. DOI: <https://doi.org/10.18413/2712-7443-2020-44-1-104-112>
2. Budnik S. V. Spatio-temporal Changes in the Regime of Rivers in the Pripjat River Catchment and Climate Change. *Journal of Atmospheric Science Research*, Vol. 5. Issue 2. April 2022. P. 1–9. DOI: <https://doi.org/10.30564/jasr.v5i2.4396>
3. ВМО № 488. Руководство по Глобальной системе наблюдений. 2010. (обновлено 2017). Женева, 2010. 268 с.
4. РД 52.04.107-86. Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 1. Л. : Гидрометеиздат, 1987. 267 с.
5. ТКП 17.10-23-2010 (02120) Правила организации государственной сети гидрометеорологических наблюдений и сети наблюдений для целей мониторинга окружающей среды. Минск, 2010. 43 с.